

NEU ENTDECKTE/IDENTIFIZIERTE/PUBLIZIERTE WERKE. ADDENDA ZUM CATALOGUE RAISONNÉ PAUL KLEE

OSAMU OKUDA / WALTHER FUCHS

In den nächsten Nummern der *Zwitscher-Maschine* werden wir nach und nach die neu entdeckten/identifizierten/publizierten Werke von Paul Klee veröffentlichen, die nicht im gedruckten 9-bändigen Catalogue raisonné (1998–2004) enthalten sind. Als Vorschau zeigen wir ein Beispiel in Form eines Tweets.

Abb. 1
Paul Klee, *Burg 2*, 1923, 107, Aquarell und Bleistift auf Papier, mit Gouache und Feder eingefasst, unten Randstreifen mit Aquarell und Feder, auf Karton, 30,5 x 22,5 cm, Privatsammlung
Bildnachweis: Moeller Fine Art, New York

Das Werk wurde im Mai 2017 wiederentdeckt und wird hier zum ersten Mal zusammen mit dem Pendant *Burg 1*, 1923, 106, reproduziert.

